

MA Nemanja Mitrović

Prikaz

Institut za savremenu istoriju

Review

Stipendista na projektu

DOI: 10.5281/zenodo.3773837

nmitrovic@isi.co.rs

Ranka Gašić, JUGOSLOVENSKI DETROIT, AUTOMOBILSKA INDUSTRIJA U KRAGUJEVCU 1953–1991, Institut za savremenu istoriju, Beograd 2017, 227 str.

Činjenica je da ekonomska istorija, a naročito istorija preduzeća ne privlači veliki broj istraživača u Srbiji. Gotovo da ne postoji naučna monografija koja za temu ima istoriju nekog preduzeća ili firme. Čak su i opšte ekonomske istorije o Jugoslaviji veoma retke. Zbog toga knjiga Ranke Gašić ima veliki značaj za srpsku historiografiju.

Među najznačajnije događaje u istoriji ljudskog društva svakako treba svrstati i pojavu industrijske revolucije. Kao izuzetno složen produkt industrije putnički automobil je imao veliki uticaj na smer u kom se razvijalo i u kom se i dalje razvija moderno društvo. Jednom pokrenut automobilski točak je nastavio da se kreće, a sa njim se uporedo kretala modernizacija i konstantno poboljšavao način života.

Značajan deo industrijalizacije Socijalističke Jugoslavije predstavljala je upravo automobilska industrija. Fabrika u Kragujevcu, koju su često nazivali i „jugoslovenskim Detroitom“, bila je jedna od najvećih i najrentabilnijih u Jugoslaviji. Treba istaći da je proizvodnja automobila predstavljala i snažan faktor razvoja domaće privrede, zbog velikog uticaja na razvoj masovne proizvodnje u raznim granama i promenu načina upravljanja i organizacije u industriji. Tako, autorkin iskaz da je automobilska industrija bila lokomotiva razvoja privrede u Jugoslaviji ima ozbiljnu težinu. Istorija ovako značajnog preduzeća je upravo glavna tema knjige naučnog savetnika Instituta za savremenu istoriju Radmile Gašić. Treba naglasiti da je cilj autorke bio da mikro pristupom, kroz razvoj pomenute industrije, prikaže i glavne karakteristike jugoslovenske države i njenog društva.

Osnov istraživačkog rada su bili izvori iz Arhiva Jugoslavije i periodika, kao i brojna relevantna domaća i strana literatura. Monografiju „Jugoslovenski Detroit“ autorka je podelila na 5 delova, a svaki deo na više poglavlja i potpoglavlja.

U uvodnom delu, osim kratke istorije fabrike u kojoj će nastati domaća automobilska industrija, posebno se podvlači značaj ove industrijske grane. Između ostalog, autorka ističe da se velikim uticajem na životni stil stanovništva stvorila posebna vrsta „automobilske civilizacije“- kulture mobilnosti. Kroz čitavo delo se vidi i njena želja da kroz proučavanje razvoja automobilske industrije u Jugoslaviji sagleda i najvažnije procese koji su obeležili „Drugju Jugoslaviju“, od početka razvoja, preko mnogobrojnih kriza do raspada.

U narednom delu pod nazivom „Osnivanje 1953–65“, autorka govori o samostalnoj odluci radnika od 26. avgusta 1953. godine da se fabrika preorijentiše na proizvodnju putničkih automobila. Tako je radničkom inicijativom započela moderna automobilska industrija u Jugoslaviji i to bez podrške političkih krugova. Već u sledećem koraku, kupovini licence 1954. vidljivi su jaki politički razlozi da se upravo s FIAT-om sklopi ugovor o saradnja te da se prvo montiraju FIAT-ovi modeli, a kasnije i proizvode automobili po njegovoj licenci. Prvi modeli koji su sklapani u Kragujevcu bili su putnički automobili „600D“ (kasnije 750) poznatiji kao „fića“ i „zastava 1400B“ i vozila „kampanjola“ i „615“. Krajem 50-ih domaća proizvodnja nije mogla da zadovolji čak ni domaću potražnju koja je naročito povećana kreditiranjem prodaje automobila. Ubrzo se pojavila potreba za povećanjem kapaciteta, što je rezultovalo izgradnjom nove fabričke hale. Sredstva za izgradnju su dobijena od FIAT-a zahvaljujući zalaganju vrlo sposobnog direktora fabrike Prvoslava Rakovića.

Jedan od najvažnijih segmenata u proizvodnji automobila svakako je sistem kooperacije. Čak i danas, veliki proizvođači automobila nisu u stanju da sami proizvode sve potrebne delove te se ovaj sistem i dalje koristi. „Zavodi Crvena zastava“ su u Jugoslaviji bili preduzeće sa najvećom kooperativnom mrežom koja se granala na celu teritoriju države. Posredno je tu mrežu 1963. godine činilo oko 1.200 preduzeća. Neki od najvažnijih Zastavinih kooperanata su bile: fabrika „21. maj“ iz Rakovice koja je proizvodila motore, „Prva petoletka“ amortizere i kočnice, „Ikarus“ hladnjake, a „Fadip“ iz Bečeja branike i ukrasne delove. Kroz celu monografiju

kooperacija će se provlačiti u nekom obliku. Razlog za to nije samo njena velika važnost već i veliki problemi koji su iz nje proisticali za domaću automobilsku industriju. Neki od njih su bili visoka cena delova, česta kašnjenja isporuka što je dovodilo zaustavljanje proizvodnih traka, loš kvalitet delova i nestručan kadar. Uz pomoć države „Zavodi CZ” su u nerazvijenim delovima države otvarali i svoje fabrike poput pogona „Heroj Toza Dragović” u Ohridu iz 1963. godine ili „Ramis Sadiku” u Peći. Ovaj poslednji pogon je naročito zadavao glavobolju kragujevačkom rukovodstvu zbog niskog stepena radne etike, čestih štrajkova pa čak i uništavanja opreme. Autorka je analizom došla do zaključka da što je udeo domaćih delova bio veći, to je finalni proizvod bio skuplji. Radi ilustracije navešćemo jedan primer iz monografije. Sa 13% udela domaćih delova cena Zastavinog najznačajnijeg modela „fiće” je bila 3.5 miliona, a sa 31% udela 4.8 miliona dinara. Rezultat toga je bio da su Zavodi od prodaje ovog modela 1962. godine zarađivali samo 2% po prodatom primerku, dok je ostalo išlo kooperantima. Ovakvim statističkim podacima Ranka Gašić je veoma upečatljivo iznela probleme sa kojima se suočavala mlada automobilska industrija.

U sledećem delu „Ekspanzija 1966–74”, podeljenom na šest poglavlja, prikazan je period najvećeg razvoja i širenja „jugoslovenskog Detroita” kao i njegov izlazak na svetsko tržište. Privrednom reformom iz 1965. je stvoreno povoljnije okruženje, što su Zavodi iskoristili za sklapanje dva ugovora sa FIAT-om. Jedan iz 1966, a drugi iz 1968. godine o saradnji i izradi novog modela poznatijeg kao „zastava 101” čija će proizvodnja početi 1971. godine.

Pišući o inokooperaciji sa FIAT-om, autorka je naglasila da je italijanski gigant, posle promene stava u Istočnom bloku po pitanju putničkih vozila, iskoristio Zavode, a preko njih i specifičan položaj Jugoslavije između Istoka i Zapada da se domogne sovjetskog tržišta. Tada su sa firmama iz SSSR i Poljske sklopljeni ugovori o proizvodnji i razmeni delova, gotovih proizvoda i repromaterijala. Zastavini automobili su se prvi put pojavili na svetskom tržištu 1960. godine, a već deceniju nakon su se mogli kupiti u Indoneziji, Kolumbiji, Kambodži, Pakistanu, Finskoj, Grčkoj, Francuskoj Belgiji i Holandiji.

U vreme ekspanzije kragujevačke industrije automobila javili su se i drugi proizvođači, koji su iskoristili niže carine na uvoz delova iz inostranstva i na osnovu

licence velikih stranih proizvođača montirali i prodavali njihove proizvode u Jugoslaviji. Neke od najznačajnijih takvih fabrika su bile UNIS iz Sarajeva koji je imao licence VW, IMV iz Novog Mesta koji je sklapao britanski model „ostin“, zatim TOMOS iz Kopra koji je imao ugovor sa „Sitroenom“. Bilo je pokušaja da se svi proizvođači povežu u jedan industrijski konzorcijum, ali do realizacije te ideje nije došlo. Tesna saradnja s državom je za „Zavode CZ“ bila uvek mač sa dve oštrice. S jedne strane, država se ponašala zaštitnički i stvarala uslove za razvoj domaće automobilske industrije, dok je s druge strane, otežavala njeno funkcionisanje. Samo jedan od mnogobrojnih primera je visok porez na promet od 20% po automobilu (u Italiji je on iznosio 4%).

Četvrta celina knjige opisuje fazu opadanja Zavoda. Autorka naročito ističe da su na silazni put „jugoslovenskog Detroita“ veliki uticaj imale naftne krize, ukidanje zlatnog standarda koji je doveo do nestabilnosti dolara, Ustav iz 1974, zatim ostavka direktora Prvoslava Rakovića, propast ugovora o saradnji sa Sovjetskim Savezom i gubitak interesovanja države za investiranje. Sve to, kao i neki unutrašnji uzroci poput lošeg kvaliteta prateće industrije i nedovoljnog profita su doprinele da treća faza razvoja koja je trebala da dostigne proizvodnju od 300.000 vozila godišnje propadne.

Nada da je oporavak moguć se pojavila 1980. godine sa početkom proizvodnje novog modela „jugo 45“. Međutim, projektovanje novih modela „jugo 45“, „jugo 55“ za američko tržište, „jugo kabrio“ i „jugo florida“ kao i tehnološka emancipacija od FIAT-a će potpuno uništiti preostale resurse preduzeća. U tom periodu Zavodi su postali žrtva politike zarađivanja deviza po svaku cenu, što je za posledicu imalo preorijentaciju proizvodnje na izvoz. Autorka često napominje činjenicu da su se domaći automobili prodavali po znatno nižoj ceni u inostranstvu nego u zemlji.

U knjizi se može pročitati nešto i o projektu „Jugo-Amerika“. Izvoz modifikovanog „juga“ u SAD je počeo 1985. godine. Prodaja je bila uspešna sve do pojave konkurencije koja je za jeftinu cenu, što je bio jedan od najvećih aduta jugoslovenskog automobila, nudila veći kvalitet. Iako opala, prodaja je nastavljena sve do 1989. godine. Treba istaći da je do te godine na američko tržište izvezeno

140.000 automobila. Ova godina je ostala upamćena i po tome što je u njoj Zastava postavila rekord od 230.057 proizvedenih vozila.

U sledećem poglavlju pod naslovom „Epilog“, autorka je ukratko prikazala propast „Zavoda CZ“, koji su 1988. godine preimenovani u „Zastava Jugo automobili“. Ranka Gašić zaključuje da je sa raspadom države morala da zamre i proizvodnja. Jugoslovensko okruženje je bilo daleko od idealnog za razvoj automobilske industrije, još ako tome dodamo slabosti jugoslovenske privrede, onda ne čudi zašto je Zastava bila nekonkurentna na konvertibilnom tržištu. Raspad Jugoslavije onemogućio je funkcionisanje kooperativne mreže koja se prostirala na sve republike. Osim toga, Zastava je raspadom izgubila i veoma značajno jugoslovensko tržište. Poslednji udarac automobilske industriji je nanela ekonomska blokada Srbije i Crne Gore od maja 1992. godine. Već do novembra posao je izgubilo 30.000 radnika, a fabrika je nastavila da postoji jedino zahvaljujući njenoj drugoj grani koja se bavila proizvodnjom oružja.

Fabrika je još jedan nov početak dočekala 2008. godine kada je FIAT kupio 70% udela sa namerom da je pretvori u svoj centar za istočnu i jugoistočnu Evropu. Nov početak je ujedno bio i kraj domaće automobilske industrije. Fabrika je umesto domaćeg naziva „Zastava Jugo automobili“ preimenovana u „FIAT automobili Srbija“, a automobili „Zastava“ i Jugo“ se više nisu proizvodili.

Na kraju, možemo pozitivno oceniti ovu knjigu, koja je sažeto na nešto više od dvesta stranica teksta predstavila karakteristike razvoja jedne industrijske grane i jedne velike firme u Jugoslaviji. Pošto je zasnovana na izvornoj građi koja do sada nije bila predmet ozbiljnijeg istraživanja, ona predstavlja značajan doprinos srpskoj istoriografiji, a naročito grani ekonomske istorije koja je na žalost puna belina. Kao jedna od prvih naučnih monografija o ovoj temi, ona može poslužiti kao inspiracija i putokaz drugim istraživačima za studiozniju analizu mnogobrojnih tema i problema koje je autorka ovom knjigom otvorila. Treba pohvaliti jasan stil pisanja, kao i činjenicu da je Ranka Gašić svesna značaja, ali i izvesne nedorečenosti monografije. Knjiga koja se uprkos obilju podataka čita za dan bi bila mnogo interesantnija čitaocima da je obogaćena fotografijama i nacrtanim planovima modela automobila. Ipak, „Jugoslovenski Detroit“ zanimljivom tematikom koju obrađuje i jasnim stilom

Nemanja Mitrović, *Prikaz: Ranka Gašić, JUGOSLOVENSKI DETROIT...*

pisanja može biti više nego koristan i privlačan kako za stručnu tako i za širu čitalačku publiku.